

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad intelectual en la forma que se determina seguidamente:

NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL 04 / 2019 / 1406

Título: Teoría de la dualidad temporal de las partículas

Objeto de propiedad intelectual: Obra literaria o científica

Clase de obra: Literaria

PRIMERA INSCRIPCIÓN

Autor/es y titular/es originarios de derechos

- **Apellidos y nombre:** RUIZ MORENO, José María

Nacionalidad: España

D.N.I./N.I.F./Pasaporte: 25088212L

Parte de la obra de la que es autor: 100

Datos de la solicitud

Núm. solicitud: RTA-00140-2019

Fecha de presentación y efectos: 23/02/2019

Hora: 18:51

En SEVILLA, a seis de junio de dos mil diecinueve

Firma del Registrador/a

Maria de la Luz Fernandez Sacristan